

Ultimately, thanks to the Church's defenders, it survived the hardest times and returned to its place several centuries ago. The turning point for the Spanish Catholic Church was the reaction of the center-right circles followed by the armed rebellion of generals Franco and Mola, who eventually led to their victory. This victory was also the success of the Church, which supported the rebels fighting under Franco. In addition, clerics made a significant sacrifice, fighting alongside the rebels. As mentioned earlier, thousands of priests, monks, and nuns died during the civil war. It was a sacrifice in the fight for a better tomorrow for the Catholic Church, which was ultimately reflected in Spain ruled by Franco, who placed the Catholic Church in a very high position.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОПЕРАТИВНА РОЗРОБКА ОРГАНАМИ НКВС ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ НЕЗАКОННИХ РЕПРЕСІЙ (середина – друга половина 1930-х рр.)

Розгортання в СРСР з кінця 1934 р. масових політичних репресій, одним із основних об'єктів яких стало православне духовенство та віряни, породило розробку відповідної тактики оперативних заходів (форм і методів службової діяльності) органів державної безпеки, спрямованих, зокрема, на посилення та нарощування ступеня жорстокості у переслідуванні кліру та архіпастирів, після усунення яких влада могла розраховувати на ліквідацію Церкви як ідейно-духовного конкурента, розшарування пасомого “малого стада” (рядових вірян).

Ще до настання піка репресій у 1937 р. Православній Церкві в Україні було завдано нищівного удару. Із 30 діючих 1927 р. архієреїв, йшлося в довідці НКВС УСРР “Про церковно-сектантську контрреволюцію на Україні”, до 1937 р. служило шість. До 1935 р. ліквідували всі органи колегіального управління Церквою, заборонили церковні з'їзди, з 1930 р. не скликали архієрейські собори. З 10 тис. храмів, де здійснювали богослужіння 1929 р., до 1937 р. функціонувало 850¹. Тривали агентурно-оперативна робота в релігійному середовищі та репресії проти всіх основних конфесій України. Так, лише в Київській обл. у 1936 – першому кварталі 1937 р. органи НКВС за розробками “церковно-сектантської контрреволюції” арештували 298 і репресували з них 260 осіб (зокрема, по лінії Православної Церкви – 24 священнослужителів, 6 монахів, 54 вірян-активістів)².

Функцію боротьби з “церковно-монархічною контрреволюцією” було покладено на секретно-політичний відділ ГУДБ (СПВ) (боротьба з ворожими політичними партіями й антирадянськими елементами). У роки “Великого терору” безпосередньо агентурно-оперативні та слідчі заходи проти релігійного середовища здійснював відповідний підрозділ 4-го секретно-політичного відділу (СПВ) Управління державної безпеки (УДБ) НКВС УСРР та відповідні підрозділи в регіональних органах.

Про підготовку енергійного удару по релігійному середовищу в Україні свідчили матеріали наради начальників антирелігійних підрозділів (4-х відділень) секретно-політичних відділів УДБ обласних УНКВС УСРР 1935 р. зі співробітниками 4-го відділення СПВ НКВС УСРР від 26 грудня 1935 р. У заході взяли участь заступник голови НКВС УСРР З. Кацнельсон³, начальник СПВ Б. Козельський⁴ та його заступник П. Рахліс¹, керівництво 4-го відділення.

¹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 68, арк. 182, 188.

² Там само, арк. 14-15.

³ У липні 1934 – квітні 1937 р. – заступник голови НКВС УСРР, розстріляний 10 березня 1938 р. Не реабілітований.

⁴ Очоловав СПВ ДПУ-НКВС УСРР у 1933–1936 рр., застрелився 10 січня 1936 р.

П. Рахліс виступив із доповіддю “Про завдання боротьби з церковною і сектантською контрреволюцією”, констатував “значний занепад релігійності у масах населення, особливо в сільських місцевостях” і зазначив, що більшість із 3000 православних храмів України в не працює (зокрема, в Чернігівській обл. з 600 було реально відкрито до 100). Документ є свідченням того, що за цим процесом стояв адміністративний тиск, адже тільки у 1935 р. за вказівкою ВУЦВК у республіці закрили 2154 храми, з’явилися цілі райони без жодної церкви.

Протестну та богослужбну реакцію вірян на порушення їхніх прав трактували як “значне посилення контрреволюційної активності церковників”. Позбавляючи вірян законних прав на задоволення духовних потреб, чекісти лицемірно заявляли про небезпеку церковного підпілля, “нелегальні форми роботи”, діяльність “без приходського духовенства, монахів, репресованих церковників, які повернулися із заслання, біглих куркулів та інших антирадянських елементів, ремствували з приводу появи “таємних церков, за прикладом перших християн”, поширення нонконформістських груп катакомбної РПЦ. Констатуємо сполучення духовно-релігійного та власне соціального протесту, що проявлялося у відмові від отримання землі, паспортів, демонстративній непокорі органам влади, поширенні монархічних настроїв. Відзначали небезпеку тенденції до примирення та об’єднання канонічної РПЦ (“тихонівців”), “обновленців”, “катакомбників”. Відтак було висунуто завдання з усунення інтеграційних тенденцій у православній конфесії та посилення розкладницької роботи, “створення й виховання кваліфікованої агентури, пристосованої до роботи в умовах глибокого підпілля”, ліквідації зовнішніх церковних зв’язків, активізації закриття храмів тощо².

Для розуміння сутності агентурно-оперативної роботи та її співвідношення із власне репресивною діяльністю цікавим є виступ З. Кацнельсона. На його думку, апарат СПВ був зайнятий здебільшого роботою щодо “української контрреволюції” й троцькістів, відтак “неприпустимо послабив увагу до церковної та сектантської контрреволюції”. Керівник спрямовував оперативний склад на пошук у релігійних громадах “класово-чужих елементів”, як-от колишніх офіцерів, поліцейських, аристократів, дворян тощо. Співробітників СПВ закликали “розпалювати внутрішню боротьбу” та сіяти ворожнечу в релігійних громадах, компрометувати їх лідерів, проводити “вправні комбінації” агентурного характеру, внаслідок яких особа “опинялася у безвихідному становищі та змушена була б йти на вербування”³.

10 січня 1936 р. начальник СПВ ГУДБ НКВС СРСР, комісар держбезпеки 2-го рангу Г. Молчанов підписав циркуляр “Про агентурно-оперативну роботу по церковно-сектантській контрреволюції”. У документі особливий акцент зроблено на агентурно-оперативній розробці православного середовища як засобі й штучній “підставі” для подальшого застосування репресій.

Агентурні та слідчі заходи, йшлося в документі, свідчать про “значне зростання контрреволюційної активності церковників та сектантів, ріст підпілля, відновлення організаційних зв’язків та безумовну наявність керівних центрів”. Особливу стурбованість викликали єпископи та священники, які поверталися до служіння, нерідко – у “катакомбних” умовах (“нелегали-професіонали”, як їх називали чекісти). Таких апріорі звинувачували у небезпечній антидержавній діяльності, створенні “церковно-монархічного підпілля”, що одразу надавало справам та їх “фігурантам” фатального “контрреволюційного забарвлення”. Приписували вербувати “свіжу агентуру із числа церковно-сектантських керівників” (зокрема в місцях позбавлення волі), брати в оперативну розробку “всіх церковників й сектантів”, що повернулися з таборів. Ставили завдання “не залишати не репресованим жодного учасника контрреволюційного підпілля”⁴.

¹ З 24 січня 1934 до 14 січня 1935 р. – помічник (заступник) начальника СПВ ДПУ-НКВС УСРР, із 3 січня 1936 р. – т.в.о. начальника СПВ УДБ НКВС УСРР, із 3 січня до 31 березня 1937 р. – начальник СПВ ГУДБ НКВС. Засуджений до розстрілу в січні 1938 р. Не реабілітований.

² ГДА СБУ, ф. 13, спр. 393, арк. 2-3, 14-15.

³ Там само, арк. 18-20.

⁴ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 1039, арк. 1-4.

Підготовка масштабної репресивної кампанії не випадково збіглася з розробкою адміністративно-політичного механізму повної юридичної заборони РПЦ. За дорученням Й. Сталіна, завідувач відділу керівних партійних органів ЦК ВКП(б) Г. Маленков 20 травня 1937 р. направив записку щодо “пожвавлення ворожої діяльності церковників”. Основна пропозиція полягала в ініціюванні скасування базового нормативного документа, що регламентував діяльність релігійних об’єднань у СРСР – Декрету ВЦВК від 8 квітня 1929 р. “Про релігійні об’єднання”. Йшлося про необхідність “покінчити... з органами управління церковників”. 26 травня із запискою ознайомилися члени й кандидати в члени Політбюро ЦК ВКП(б), а 2 червня пропозицію окремою запискою підтримав глава НКВС СРСР М. Єжов¹.

Оперативну розробку та незаконне засудження православного кліру прискорили цілеспрямовані розпорядчі документи НКВС СРСР. У циркулярі регіональним органам держбезпеки від 27 березня 1937 р. приписували посилити агентурно-оперативну роботу стосовно “церковників” (як чекісти традиційно йменували саме православних вірян). Директива НКВС СРСР від 8 липня 1937 р. № 24451 спрямовувала “розпочати рішучі дії щодо ліквідації церковників та прихильників сект”².

30 червня 1937 р. (відповідно до Рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 червня того ж року “Про антирадянські елементи”) вийшов сумнозвісний Наказ № 00447 НКВС СРСР “Про операцію з репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів” (за яким загалом у країні стратили до 400 тис. із майже 700 тис. розстріляних за доби “Великого терору” 1937–1938 рр. У наказі зараховували “осілих на селі” “церковників” (клір та церковний актив РПЦ, адже до 1937 р. в органах церковного самоврядування – “двадцятках” парафій РПЦ – перебувало до 600 тис. громадян) та “сектантів” до категорії ворожих антирадянських елементів, “зачинщиків” політичних злочинів та диверсійних актів. Віддано команду приступити з 5 серпня 1937 р. до операції з репресування зазначених у наказі категорій громадян.

До числа прошарків населення, які мали зазнати переслідувань, віднесли й “найбільш активні антирадянські елементи” з тих “церковників”, які на той час перебували в таборах. У результаті в 1937 р. активізували репресування православного кліру. За сфабрикованими звинуваченнями й новими справами, доносами табірної агентури, священнослужителі проходили за “розстрільними” статтями. Лише у серпні–листопаді 1937 р. в СРСР затримали 166 архієреїв, 9 116 священників (репресували з них 4629), 2173 монахів (934) РПЦ, тисячі мирян. Водночас на практиці політичному насильству піддали значно ширше коло священнослужителів та мирян, котрі перебували на волі, зокрема через наполегливі вимоги керівників територіальних партійних органів, які просили ЦК ВКП(б) (у майже третині випадків) додати до “контингенту” потенційних жертв і священнослужителів усіх основних релігійних течій³.

Частка саме священнослужителів різних конфесій та активу вірчующих, репресованих за “кулацькою операцією”, була достатньо високою. Так, у Полтавській області за період 1936 – 5 жовтня 1937 рр. загалом арештували 9 098 громадян, з них 6 530 встигли засудити, з числа останніх 443 відносилися до “церковно-сектантського активу”. Безпосередньо внаслідок “кулацької операції” засудили 3400 осіб, з яких 329 представників конфесійного середовища (зокрема, 213 священнослужителів різних конфесій)⁴.

У практику інспірування справ проти священнослужителів увійшли відповідні штучні конструкції-звинувачення, як наприклад, “церковно-монархічне підпілля” (ЦМП). За всієї умовності й штучності цього терміна, його зміст відображав поширені серед частини кліру та

¹ Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. и др. Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 280-281.

² Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”: статистичний аспект // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2007. № 2. С. 20.

³ Архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под надзором ГПУ–НКВД–МГБ: сборник документов / Составитель А. Валякин. Симферополь : ГУ СБУ в АРК, 2010. С. 5.

⁴ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 55-59.

мирян (особливо опозиційно-протестних течій на кшталт ІПЦ) монархічно-реставраторські та антикомуністичні погляди, що відносило їх виразників до категорії небезпечних політичних противників влади¹). Термін “ЦМП” поєднував функції як ідеологеми, так і “продуктивного” стандартного звинувачення.

У інструментальному відношенні для розуміння механізму агентурно-оперативної “прелюдії” до репресій як таких промовистою є Директива наркома внутрішніх справ УСРР І. Леплевського начальникам обласних управлінь НКВС (УНКВС) від 19 серпня 1937 р. № 2391 “Про агентурно-оперативну роботу по церковниках і сектантах”, де йшлося про викриття чекістами в Києві “керівного центру” “підпільної фашистської організації тихонівців” (тобто канонічної Руської Православної Церкви). Одним із “джерел” відомостей про фантомну організацію називали свідчення арештованого архієпископа Волинського і Житомирського Філарета (Лінчевського, розстріляного 27 листопада 1937 р.). Її “учасників” звинувачували в намірах творення в СРСР “держави фашистського типу”, підготовці кадрів повстансько-терористичної боротьби на випадок війни, творенні своїх позицій в органах радянської влади та насадженні мережі нелегальних організацій, шпигунстві на користь Німеччини та контактах з її консульством, а також у спробах інспірувати “масовий антирадянський рух за відновлення закритих церков”. УНКВС ставили завдання активізувати агентурно-оперативну роботу щодо релігійного середовища, творення відповідної агентурної мережі й проведення “операції” стосовно “церковно-сектантських контрреволюційних кадрів” на підставі “ліквідації” накопичених оперативних відомостей, – інакше кажучи, йшлося про проведення масових арештів на основі раніше сфабрикованих (в агентурних повідомленнях; вичавлених під час слідства тощо) “компрометуючих матеріалів”².

У період “Великого терору” швидко зростали темпи репресій проти православних та представників інших конфесій. Якщо у 1936 – першому кварталі 1937 рр. в УСРР арештували 298 та засудили з них 260 представників “церковно-сектантської контрреволюції” (включаючи 24 священнослужителів, 6 монахів та 54 мирян РПЦ), то у січні–листопаді 1937 р. лише в ряді областей арештували представників кліру та мирян РПЦ: 602 – у Київській обл.; 690 – у Харківській обл.; 299 – у Донецькій обл.; 471 – в Одеській обл. (для порівняння – загалом за цей період в Українській РСР піддали репресіям за релігійною ознакою 5 388 громадян)³.

Спецслужба за різними оперативними розробками накопичувала щодо Екзарха України “компрометуючі матеріали”, покликані стати “підставою” для подальшого застосування репресій. Зокрема, проміжні підсумки агентурно-оперативної розробки митрополита Київського і Галицького Костянтина підводили в меморандумі Транспортного відділу УДБ НКВС УСРР (січень 1934 р.), адресованому главі НКВС республіки В. Балицькому⁴. У документі йшлося про те, що у підрозділі вели агентурну розробку “Підйом” проти групи учасників ІПЦ (катакомбної течії, радикально опозиційної як до радянської влади, так і до канонічної РПЦ), до проводу якої входили начебто єпископ Белгородський Антоній (Панкеев), що повернувся із сибірського заслання, та архієпископ Курський та Обоянський Онуфрій (Гагалюк). Чекісти стверджували, що до “організації” входив і митрополит Костянтин, хоча той як раз і стояв на позиціях вірності Патріаршому місцезблостителю – митрополиту Сергію. Трагічна доля спіткала й інших фігурантів згаданої справи – єпископів Макарія (Кармазіна), страченого у грудні 1937 р., Стефана (Андріашенко), за офіційними даними, померлого в таборі 1941 р., та інших священнослужителів.

¹ Див: *Веденєєв Д. В.* Документи органів державної безпеки як джерело дослідження соціокультурних особливостей “катакомбної” течії в Православ’ї в Українській РСР у 1920-ті –1950-ті рр. // *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.* 2017. № 1. С. 26-36.

² Великий терор в Україні. “Куркульська операція” 1937–1938 рр. : У 2-х частинах / Упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010. Ч. 1. С. 136-138.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 14-15, 118.

⁴ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 32, арк. 1-3.

Відкривали численні агентурно-оперативні розробки, фактично – механізми інспірування “справ” для розправи з духовенством і “церковниками”, тобто активними вірянами, учасниками органів церковного самоврядування. Про sacramentalну спрямованість подібних заходів та сфабрикованих звинувачень красномовно свідчать штампи, що застосовували відносно єпископату в доповіді “по церковній контрреволюції” Дніпропетровського УНКВС за друге півріччя 1937 р.

У ній Церкву трактували як “яскраво виражену організацію фашистського типу, яка не гребує жодними засобами в боротьбі з Радянською владою”. Майбутнього Патріарха Сергія оголошували “пов’язаним з фашистськими колами Японії, Німеччини, Польщі й Литви”. Митрополита Костянтина подавали “керівником контрреволюційної організації церковників на Україні, який підтримує звязок із закордонними фашистськими колами через особистого секретаря, котрий був пов’язаний із польським та німецьким консульствами ще в м. Києві”¹.

До досє чекісти відкладали доноси на канонічних архієреїв від учасників інспірованих органами ОДПУ-НКВС у 1920-х рр. обновленського, “лубенського”, “григоріанського” розколів, а також здобуті під тортурами й морально-психологічним пресингом “свідчення” фігурантів інших кримінальних справ. Дати подібні сфабриковані “свідчення” на владика Костянтина вдалося змусити архієпископа Дніпропетровського Георгія (Делієва, 1878–1937 рр.). 10 жовтня 1937 р. останній “зівнався”, що 1934 р. митрополит Костянтин “залучив” його до “контрреволюційної фашистсько-церковної організації”².

Дніпропетровського архієрея звинувачували в численних “злочинах” – від створення “контрреволюційної фашистської організації церковників-тихонівців” до спроб “зриву мобілізації”. Вельми промовистим, з погляду конфесійної політики влади, стало звинувачення в тому, що підслідний “давав вказівки усіма силами обстоювати існування кожного храму й приходу”³. 30 листопада 1937 р. владика Георгія розстріляли за рішенням особливої трійки Дніпропетровського УНКВС.

До того ж, в органах держбезпеки опинилося чимало людей малоосвічених та морально схиблених, які розуміли карт-бланш на беззаконня й були розбещені отриманими “лімітами по першій категорії” – квотами на винесення смертних вироків. Отже, під час проведення згаданої “операції за наказом № 00447” розстрільні ліміти загалом у СРСР виявилися перевищеними приблизно в п’ять разів. Документом було передбачено встановлення лімітів по 1-й і 2-й категорії (10 років таборів) для кожної області в пропорційному співвідношенні до її території. Для УРСР початково запланували арештувати 28 800 осіб, з яких розстріляти 8 тис. Оскільки норми наказу уможлилювали збільшення лімітів, 6 вересня 1937 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Леплевський звернувся до НКВС СРСР із проханням виділити додатковий ліміт у 4 200 осіб. Загалом упродовж п’яти місяців ліміт для України за 1-ю категорією збільшили в чотири рази – з 8 000 до 32 715 осіб, за 2-ю категорією – до 50 407 осіб⁴.

Наркому внутрішніх справ Української РСР О. Успенському у вересні 1938 р. довелося шифрованою попереджати начальників УНКВС: “ліміти по 1-й категорії збільшені не будуть. Необхідно вкласти в ті, що Вам надані”. Давався визнаки низький культурно-освітній і моральний рівень оперпрацівників. На думку керівництва НКВС УРСР, в IV відділі Полтавського УНКВС “більшість співробітників” по церковній лінії “є людьми недостатньо грамотними і у вузькому, і в широкому значенні цього слова”, не мають “політичного і чекістського кругозору”⁵.

¹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 152.

² ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71156фп, арк. 57.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 154.

⁴ Механізм проведення “куркульської операції” висвітлено, зокрема, у працях: *Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р.* Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. Москва: Новый Хронограф; АИРО-XXI, 2008. 784 с.; *Никольський В. М.* Репресії за “лімітами” (1937–1938 рр.) // УІЖ. 2006. № 3. С. 210–223; *Христова Ю. В., Рец В. В.* Механізм здійснення масових репресій в УРСР в період “Великого терору” 1937–1938 рр. у контексті “куркульської операції” // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2019. Т. 30. № 4. С. 106–110.

⁵ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 7, арк. 50, 97.

Апофеозом переслідування православних архієреїв стало затримання Екзарха України у Свято-Покровському храмі на Солом'янці 29 жовтня 1937 р. У виписаному ще 26 жовтня ордері на арешт було вказано що митрополит “є керівником антирадянської фашистської організації церковників (тихонівців)”, особисто давав вказівки “про підготовку кадрів для озброєного повстання на випадок війни з Німеччиною, створював фашистські групи на периферії й проводив антирадянську роботу у зв'язку із переписом населення” під контролем німецького консульства¹.

Архієрея піддали інтенсивним допитам у Лук'янівському слідчому ізоляторі, 3 листопада 1937 р. він підготував власноручну заяву, “визнаючи себе винним” у створенні “на Україні антирадянської організації, яка ставила собі за мету повалення існуючого державного ладу”. Ця міфічна організація, мовляв, мала створити державу з радянською формою правління на чолі з особами “із Українського народу”. На випадок її виходу із Союзу РСР, Україна мала обрати собі форму влади. Імовірно, за сценарієм перебігу слідства з УДБ НКВС та від політичного проводу (секретно-політичний підрозділ курували керівники республіканської партійної організації, які особисто брали участь у фальсифікації особливо важливих справ, аж поки самі не ставали жертвою беззаконня) надходили корективи, і 5 листопада вже йшлося про однозначний намір вигаданої організації вивести Україну зі складу СРСР й утворити “самостійну” державу. До протоколу вносили прізвища “учасників”, включаючи осіб, що раніше давали свідчення стосовно митрополита Костянтина².

Унікальні архівні матеріали СБ України (насамперед цілком таємні на той час узагальнені довідки та статистичні зведення, підписані 1964 р. головою КДБ УРСР В. Нікітченком) дають змогу наочно уявити страшний механізм дії позасудових органів³. Головним знаряддям репресій виступали т.зв. “трійки” (з серпня 1937 до листопада 1938 р.). Тоді до їх складу входили начальник УНКВС, секретар обласного комітету КП(б)У та обласний прокурор, що автоматично втягнуло у вир беззаконня правлячу партію та органи нагляду за дотриманням законності. Характерними “процесуальними” ознаками були відсутність розслідування та висунення звинувачення, осіб не допитували по суті справи, не було змагальності сторін, вироки не оскаржували. Поширеною практикою стало засудження списками в термін, що тривав лічені хвилини, смертні вироки нерідко виконували невідкладно тощо.

У цей період в Україні засудили 197 617 осіб, левову частку з них – 122 237 громадян прирекли до страти. Через “особливі трійки” НКВС-УНКВС УРСР пройшли 75 670 осіб (із них до вищої міри покарання прирекли 29 268 людей. Далі таку цифру подаємо у дужках – *авт.*), засуджено рішенням наркома внутрішніх справ СРСР і Прокурора СРСР – 38 266 (32 191) та Особливою нарадою НКВС СРСР – 5 891 (1 826). Інакше кажучи, майже 120 тис. осіб стали жертвами саме позасудових органів (понад половина з них отримали вищу міру покарання).

Виразною була соціально-політична спрямованість репресій стосовно тих категорій громадян, яких розглядали перешкодою для Великого перелому. Так, з 1 жовтня 1936 р. до 1 липня 1938 р. в Україні арештували 253 051 громадянина. Серед них: “колишніх куркулів” – 93 395; колишніх поміщиків, дворян, торговців (“колишніх людей” за тодішньою термінологією) – 109 380; священнослужителів різних конфесій – 6 556. Наводять й інші архівні дані, за якими з 1 червня 1937 до 4 січня 1938 р. арештували 7 245 представників “церковно-сектантської контрреволюції” (з них “трійками” засуджено 6 112 громадян). Додатково до липня 1938 р. ще затримано 1587 осіб з цієї категорії жертв (824 приречені у позасудовому порядку)⁴.

У практику репресалій міцно увійшов принцип фабрикації звинувачень з політичними елементами – вигаданими категоріями членів контрреволюційних організацій, троцькістських блоків, антирадянських партій (есери, меншовики, кадети, монархісти та ін.), фашистських, церковних, сектантських організацій тощо.

¹ ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71156фп, арк. 1.

² Там само, арк. 14-23.

³ ГДА СБУ, ф. 42, спр. 312.

⁴ *Бажан О.* Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”... С. 15, 17.

Власне 1937 р. в УРСР органи НКВД притягли до відповідальності за “політичними” статтями Кримінального кодексу УРСР 159 708 осіб (за матеріалами Всесоюзного перепису 1937 р. загальна кількість громадян становила 28 млн. 387 тис. осіб), тобто частка репресованих 1937 р. – 0,56% від населення республіки (зрозуміло, що кількість жертв беззаконня серед самодіяльного повнолітнього населення ставала суттєво більшою). Найбільша частка “служителів культу” серед заарештованих припадала на аграрні області – столичну Київську (75 тис. км² за територією в той час) – 4,4% (941 особа), Полтавську (6,5% і 361 відповідно), Вінницьку (5,3% і 896), Житомирську (3,7% і 540), Одеську (3,6% і 452), а також Молдавську АРСР в складі України (5,6% і 257). Суттєво меншими були відсотки в індустріальних регіонах – Донецькій (2,5%), Дніпропетровській (1%), Харківській (0,7%) областях тощо. В середньому по УРСР серед арештованих 1937 р. частка релігійних служителів становила 3%¹.

Розглянуті матеріали оперативної й репресивної практики органів держбезпеки часів “Великого терору” дозволяють виявити основні тактико-структурні складові механізму цілеспрямованого переслідування Православної Церкви як найбільш численної й прадідівської релігійної конфесії в Україні та СРСР загалом. Фізичні репресії та адміністративні утиски православних у 1937–1938 рр. стали апофеозом богоборчої політики та поставили Церкву на грань виживання.

Репресії православного духовенства й мирян здійснювали як у рамках політики державного атеїзму (вони мали, по суті, перманентний характер з початку 1920-х рр. і принаймні до початку агресії нацистської Німеччини проти СРСР 1941 р.), так каталізатором був і загальний перехід до масованого застосування державного терору за централізованими рішеннями й у межах відповідних кампаній та “операцій”. Найбільш поширеними ставали звинувачення за ст. 54 Кримінального кодексу Української РСР від 1927 р. (особлива частина) з розділу “Контрреволюційні злочини” (стаття мала 14 пунктів).

Репресіям як таким, зазвичай, передували агентурно-оперативні розробки (групові літерні розробки, заведення персональних справ-формулярів тощо), котрі могли тривати достатньо довго. Фабрикували фабули майбутніх кримінальних справ, в центрі яких поставали фальшиві звинувачення в підготовці злочинів проти безпеки держави та існуючого політичного ладу, співробітництві з іноземними спецслужбами, підготовці терористичних дій, у сепаратизмі, націоналізмі, солідарності з фашистською ідеологією тощо. Відповідні матеріали фабрикували оперативники з урахуванням загальної змістовної лінії репресивних кампаній та за допомогою агентури (зокрема, з релігійного середовища), а також “здобували” незаконним примушенням підслідних до подання фальшивих свідчень та підтвердження інсинуацій співробітників НКВС.

Після арешту тривали слідчі дії, що вели оперативні працівники, звинувачення могли “корегувати” відповідно до політичних настанов і сценаріїв розгортання репресивних кампаній. Широко застосовували морально-психологічний тиск, фізичний вплив. Методи ведення сфабрикованих справ та характер висунутих звинувачень залишали жертвам незначні шанси на виживання.

¹ Див: *Нікольський В.* Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР // 3 архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2000. № 2-4. С. 103-112; *його ж.* Соціальний стан репресованих в Україні у 1937 р. // УІЖ. 2005. № 2. С. 141-162; *Веденєєв Д. В.* Органи позасудового переслідування як інструмент незаконних політичних репресій в Україні // Державна безпека України. 2007. № 9-10. С. 169-174; *його ж.* До питання про механізм незаконних репресій в Україні: організаційно-статистичний аспект // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації” 20 листопада 2013. Київ : Пріоритети, 2014. С. 37-48.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТΙΑНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020